

TURK XOQONLIGI DAVRIDA USTRUSHONA VOHA HUKMDORLIGINING UNVONLAR TIZIMI

СИСТЕМА ТИТУЛОВ УСТРУШАНСКОГО ОАЗИСА В ПЕРИОД ТЮРКСКОГО КАГАНАТА

TITLE SYSTEM OF THE USTRUSHANA OASIS UNDER THE TURKIC KHAGANATE

Odinayev Chingiz Tog‘aymurod o‘g‘li

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

E.mail: chingizodinayev9@gmail.com

Tel.: +998912280414

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17642182>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turk xoqonligi davrida Ustrushona voha hukmdorligi boshqaruvida amalda qo‘llanilgan unvonlar va epitetlar, ularning boshqaruvdagi o‘rni va ahamiyati haqida so‘z yuritiladi. Ustrushonada qo‘llangan mahalliy unvonlar va xoqonlikka aloqador unvonlar haqida ma‘lumot berib o‘tiladi. Ustrushona o‘lkasining hududiy joylashuvi, ma‘muriy bo‘linishi va boshqaruv tizimi haqida ham ma‘lumot beriladi. Ustrushona voha hukmdorligida birinchi va ikkinchi Afshinlar sulolasi boshqaruv tizimi va hukmdorlar shajarasi haqida ham to‘xtalib o‘tiladi. O‘lkadagi siyosiy jarayonlar haqida arab tarixchilarining bergan ma‘lumotlari va ularning Ustrushona hukmdorlari unvonlari haqida yozgan ma‘lumotlari haqida ham so‘z yuritiladi. Ustrushona voha hukmdorligi haqida numizmatik va yozma manbalarda keltirilgan hukmdorlar haqida ham qisman ma‘lumot berib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: Turk xoqonligi, Ustrushona, Afshin, MR‘Y, Bunjikat, rustoqlar, dehqon, malik, Afshiniylar, Qorabug‘ro, Qalai Qahqaha, Mug‘ hujjatlari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются титулы и эпитеты, применявшиеся в управлении Уструшанским оазисом в период Тюркского каганата, а также их роль и значение в системе власти. Приводятся сведения о местных титулах, использовавшихся в Уструшане, и титулах, связанных с каганатом. Также освещаются территориальное расположение Уструшаны, её административное деление и система управления. Особое внимание уделяется системе правления и родословной правителей первой и второй династий Афшинов в Уструшанском оазисе. В статье рассматриваются политические процессы в регионе на основе сведений арабских историков, а также их описания титулов уструшанских правителей. Частично приводятся данные о правителях Уструшаны, содержащиеся в нумизматических и письменных источниках.

Ключевые слова: Тюркский каганат, Уструшана, Афшин, MR‘Y, Бунджикат, рустакы, дехкан, малик, династия Афшинов, Карабугра, Калаи Какхаха, документы из Муга.

Abstract: This article discusses the titles and epithets used in the governance of the Ustrushana oasis during the period of the Turkic Khaganate, as well as their role and significance in administration. It provides information on both the local titles used in Ustrushana and those related to the Khaganate. The article also outlines the territorial location, administrative division, and governance system of the Ustrushana region. Attention is given to the ruling system and genealogy of the first and second dynasties of the Afshins in the oasis. Furthermore, the work refers to the political processes in the region as reported by Arab historians, including their records of the titles

held by Ustrushana rulers. Additionally, the article presents partial information about the rulers of the Ustrushana oasis based on numismatic and written sources.

Keywords: Turkic Khaganate, Ustrushana, Afshin, MR'Y, Bunjikat, rustaqs, dehqon, malik, Afshinids, Qorabug'ro, Qal'ai Qahqaha, Mug documents.

Kirish. Ilk o'rta asrlar davrida Turk xoqonligi Markaziy Osiyoning siyosiy xaritasida qudratli imperiya sifatida maydonga chiqdi. Ashina turklari Oltoy tog'larining janubi-g'arbida yashab, Juan-Juanlar (420-465) xoqonligi qo'l ostida bo'lgan paytda, o'z xo'jayinlariga qarshi bosh ko'tarib, 552-yilda Turk xoqonligiga asos solishadi [6, 33-b]. Oradan ko'p o'tmay, 560-yillarning o'rtalarida Markaziy Osiyoning katta bir qismida hukm surgan Eftalitlar (420-565) davlatini yengib, uning qo'l ostidagi o'lkalarda, shu jumladan, Ustrushona o'lkasida o'z hukmronligini o'rnatadi. Shu tariqa, Eftalitlar davlatining parchalanishidan so'ng, Ustrushona o'lkasi hududida Turk xoqonligining siyosiy va ma'muriy nazorati o'rnatildi. Ustrushona vo'ha hukmdorligi 18 ta rustoqlardan tashkil topgan bo'lib, Bunjikat uning siyosiy-ma'muriy markazi hisoblangan. Ustrushonaning tekislik hududlarida Bunjikatdan tashqari, Zomin, Dizak (Jizzax) kabi rustoqlar, tog'lik qismlarida esa Mascho, Marsmanda, Farg'ar, Mink kabi shahar va yirik aholi maskanlari siyosiy-ma'muriy markaz vazifasini bajargan [1,58-b]. Mazkur rustoqlar boshqalariga nisbatan yirikroq yoki siyosiy-iqtisodiy jihatdan muhimroq hisoblangan. Hududiy jihatdan uncha katta bo'lmagan mazkur rustoqlar mahalliy zodagon-dehqonlar, urug' jamoaning sarkorlari tomonidan boshqarilgan. Har bir rustoq sarkori o'zining harbiy qo'riqchi otryadiga ega bo'lgan. Barcha rustoqlar sarkorlari tepasida mamlakat hukmdori, butun Ustrushona afshini turgan va uning qo'l ostida qisman cheklangan – fuqarolar, harbiy va diniy-ruhoniy hukmronlik to'plangan. Mamlakat hukmdori afshin yirik yer egasi bo'lgan [7, 313-b].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review): So'ngi yillarda tarix faniga, xususan ilk o'rta asrlar davridagi Ustrushona va Turk xoqonligi o'zaro munosabatlariga bo'lgan ilmiy qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqda. Bu yo'nalishda o'zbek tarixshunosligida bir qator salmoqli tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, M. Pardayev, J. G'afurov, G'. Boboyorov, O. Ma'mirov, B. To'ychiboyev, D. Abduraimov, Q. Almanov, A. Gritsina, L. Sverchkov kabi tadqiqotchilar Ustrushona tarixi va uning siyosiy tuzumi, unvonlar tizimi, hududiy joylashuvi, madaniy hayot masalalariga e'tibor qaratgan bo'lsa, N, Xo'janov Sug'd va Ustrushonaning ijtimoiy-siyosiy va etnomadaniy aloqalariga e'tibor qaratgan [9,13-b].

Masalan, G'. Boboyorov o'z tadqiqotida G'arbiy Turk xoqonligining davlat tuzilmasi va boshqaruv tizimini tahlil qilib, xoqonlikdagi vassallar boshqaruvidagi unvonlar tizimiga ham qisqacha to'xtalib o'tgan [2, 242-b]. Shuningdek, M. Pardayev va J. G'afurovlar ham o'z tadqiqotlarida qisman Ustrushonaning siyosiy hayoti va unvonlar tizimi masalasiga e'tibor qaratgan [7, 317-b].

M. Pardayev va B. To'ychiboyevlarning "Ustrushona qadimda va ilk o'rta asrlarda" nomli monografiyasida ham Ustrushonaning ilk o'rta asrlardagi siyosiy hayoti va boshqaruvchi sulolalari, xususan, Afshinlar sulolasi boshqaruvi va unvonlar tizimi haqida atroflicha ma'lumot berib o'tgan [8, 154-b]. Q. Almanovning "G'arbiy Turk xoqonligi davrida Ustrushona" nomli dissertatsiyasida Ustrushonaning Turk xoqonligi davridagi siyosiy holati, G'arbiy Turk xoqonligining Ustrushonadagi boshqaruvi va Afshinlar sulolasi boshqaruvi kabi jarayonlar batafsil yoritilgan va mintaqaviy siyosiy tuzilmalarning tahliliga o'z hissasini qo'shgan [1,95-b].

Turk xoqonligi davri bo'yicha xorijiy mamlakatlarda ham keng qamrovli tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, turk tadqiqotchilari – **Hayrettin İhsan Erkoç**, Zehra Odabashi, Yashar Shimshek, S. Gomech hamda amerikalik tarixchi P.B. Golden o'z ishlarida Turk xoqonligi tuzilmasi

va undagi unvonlar iyerarxiasini yoritganlar. Biroq ularning asarlarida aynan Ustrushona vohasidagi boshqaruv va unvonlar tizimiga doir maxsus tadqiqotlar amalga oshirilmagan [11, 4-b].

Ustrushona tarixining qadim va ilk oʻrta asrlar davri tarixini sinchiklab oʻrganish XX asrning ikkinchi yarmiga toʻgʻri kelib, sovet tadqiqotchilari N.Negmatov, O.I. Smirnova, V.A. Livshits va boshqalar qadimgi Ustrushona shahar qoldiqlaridan topilgan arxeologik topilmalar boʻyicha izlanishlar olib borishgan boʻlsa, bugungi kunda Ustrushona vohasi tarixi va unvonlar tizimi boʻyicha fransuz sugʻdshunos va tarixchi olimlari F. Grené, E. de la Vessière, germaniyalik tarixchi Z. Shtark, rossiyalik sugʻdshunos va arxeolog P.B. Lurye tomonidan chop etilgan ilmiy monografiya va maqolalar diqqatni jalb qiladi [1, 8-b].

Tadqiqot metodologiyasi (Research methodology): Maqola umumiy tarixiy tadqiqotlarga xos boʻlgan metodologik yondashuvlar asosida yozilgan. Xususan, unda tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, xronologik tahlil, ketma-ketlik va xolislik tamoyillariga amal qilindi. Voqealar va jarayonlar tarixiy manbalar asosida ketma-ketlikda tahlil qilinib, Ustrushona voha hukmdorligidagi unvonlar tizimi Turk xoqonligi davridagi umumiy siyosiy kontekstda koʻrib chiqildi. Shuningdek, turli davr va mintaqalarga oid maʼlumotlar oʻzaro solishtirilib, mavjud ilmiy qarashlar qiyosiy tahlil asosida umumlashtirildi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Ilk oʻrta asrlarda Ustrushona Amudaryo – Sirdaryo oraligʻi va unga qoʻshni hududlardagi voha hukmdorliklari – mulklardan biri boʻlib, oʻzining geografik joylashuv oʻrniga koʻra u shimolda Choch, shimoli-sharqda Fargʻona, janub va janubi-gʻarbda Sugʻd va janubi-sharqda Toʻxoriston kabi tarixiy viloyatlar bilan chegaradosh boʻlgan. Ushbu tarixiy-geografik viloyat bugungi Oʻzbekistonning Sirdaryo va Jizzax viloyatlari hamda Tojikistonning shimoli-gʻarbiy qismi (bugungi Sugʻd viloyati, avvalgi Leninobod viloyati) va Qirgʻiziston Respublikasining Laylak tumani hududlari oʻrnida boʻlgan [8, 5-b]. Xitoyning “Tan-shu” yilnomasida “Sharqiy Sao - yaʼni Ustrushonaning Shuaydushanna, Suyduyishana, Kiputana va Suduchjini kabi 4 ta nomga ega ekanligi aytib oʻtilgan [1, 13-b]. Mazkur hudud V.A. Livshits tomonidan Mugʻ hujjatlari tahlili asosida aslida “Ustrushona” deb nomlanganligi isbotlandi [8, 5-b].

Ustrushona hukmdorligi maʼmuriy jihatdan rustoqlarga boʻlingan boʻlib, ularning sonini 18 ta boʻlgan, deb taxmin qilinadi. Yoqut al-Hamaviyning “Muʼjam ul-buldon” asaridagi maʼlumotdan ayon boʻlishicha, 18 rustoqdan iborat boʻlib, ular togʻ va tekislikda joylashgan rustoqlarga boʻlingan. Ulardan 9 tasi asosan, tekislikda joylashgan Bunjikant, Sabat, Zomin, Fagʻnon, Burnamad, Harakana, Hovos, Shavkat, Fagʻkat (Vagʻkat) kabi rustoqlar boʻlgan. Shuningdek, ularning ushbu rustoqlarning deyarli har birida bir qancha shaharlar va koʻplab qishloq manzilgohlari boʻlgan. Ustrushonada yana 9 ta togʻ rustoqlari mavjud boʻlib, Mink, Asbanikant, Biskar, Bangam, Vakr, Shagar, Mascha, Buttam va Burgʻar nomlari bilan tanilgan. Koʻrinishidan ular orasida faqatgina Mink rustoqi bir qancha shaharlar ega boʻlgan [1, 54-b].

Turk xoqonligi davlat boshqaruv tizimida vassal hududlar ustidan nazoratni taʼminlashga alohida eʼtibor qaratilgan. Bu siyosat Ustrushona voha hukmdorligini ham chetlab oʻtmagan. Chunki Ustrushona ham VI asr 60-yillari oʻrtalaridan boshlab xoqonlikning tarkibiy qismiga aylangan edi. Bu davrda Ustrushona oʻzining ichki avtonomiyasini saqlab qoladi. Mamlakatni oʻz podshohlari – afshinlar boshqaradi. Ustrushonaning poytaxti Bunjikent (Shahriston yaqinidagi Qalai Qahqaha yodgorligi) shahri davlatning siyosiy, iqtisodiy, maʼmuriy markazlaridan biri boʻlgan [8,154-b].

Ilk oʻrta asrlarda Ustrushonada maʼmuriy boshqaruv tizimi bir tomondan qoʻshni hududlar (Sugʻd, Choch, Fargʻona) boshqaruviga oʻxshash boʻlib, quyidagi tartibda: Ustrushona afshinlari, saroy amaldorlari — rustoq hokimlari — mahalliy aslzodalar (dehqon) — qishloq oqsoqollari (kadhudo) shaklida boʻlgan; ikkinchi tomondan bu yerning siyosiy-maʼmuriy tartibotida oʻziga

xosliklar mavjud bo‘lgan [1, 59-b]. Ustrushonaning ilk o‘rta asrlardagi ma‘muriy boshqaruv tizimi to‘liq aniq emas. Yozma manbalar, faqatgina «afshinlar saroyining boshqaruvchisi (qahramon) Taradis» haqida, yoki rustoqlar hokimlari - «Zaminch nisbali shaxs» (Zomin rustoqining boshqaruvchisi) haqidagi ma‘lumotlar bilangina cheklanadi. Bu ma‘lumotlar boshqa rustoqlar ham shu taxlitda boshqarilganligini taxmin qilishimizga imkon beradi [8, 160-b]. Demak, bu holatdan kelib chiqib, Ustrushonani nisbatan markazlashgan boshqaruvga ega voqa hukmdorligi yoki mulklik sifatida ta‘riflashimiz mumkin.

Turk xoqonligi boshqaruvi davrida Ustrushona boshqaruv tizimida bir qancha unvon va epiteta bo‘lganligini yozma va numizmatik manbalarda ko‘rishimiz mumkin. Ustrushona va Sug‘d (Panch) tangalarida sug‘diy yozuvda MR‘Y “afshin” unvoni o‘rin olib, bu unvon keyinchalik arab-fors manbalarida uchray boshlaydi [12,14-b] Ustrushonaning siyosiy tarixidan ilk ma‘lumotlar beruvchi dastlabki yozma manba at-Tabariyning “Tarixi-at Tabariy” asarida mamlakat hukmdorlari “malik” va “dehqon” nomi bilan e‘tirof etilgan. Keyingi davrlarda yozilgan manbalar, xususan, al-Balazuriy, ibn Xurdodbeh, al-Istahriy, ibn Xavqal, al-Ya‘qubiy asarlarida Ustrushona hukmdorlari afshin nisbasi bilan e‘tirof etilgan [7,313-b]. Ushbu ma‘lumotlardan kelib chiqib, Amudaryo – Sirdaryo oralig‘idagi voqa hukmdorliklari orasida aynan Ustrushona va Panch kabi chegaradosh mulklar boshqaruvida “afshin” unvoni o‘rin olishi o‘sha davrdagi siyosiy jarayonlar natijasi ekanligini aytishimiz mumkin.

Bundan tashqari, xoqonlik boshqaruvida “cho‘r” unvoni mavjud bo‘lib, 693-708 yillarda hukmdorlik qilgan Panch boshqaruvchisining ismi Chakin Cho‘r Bilga bo‘lsa, arab manbalarida esa *shur* (cho‘r) atamasi Panch hukmdorlari ajdodlarining ismi sifatida qayd etiladi. Xoqonlik boshqaruvida asosan harbiylarga berilgan ushbu unvon Sug‘d boshqaruvida asosan VII asr oxiri – VIII asrning ilk choragida uchray boshlaydi. Shuningdek, 750-yillargacha Ustrushonani boshqargan Qora-bo‘g‘raning o‘g‘li Qora-cho‘r VIII asrning 90-yillarigacha Ustrushona hukmdori sifatida boshqaruvida bo‘ladi. Ya‘ni, Panch va Ustrushona hukmdorlari nafaqat “afshin” unvoniga, balki “cho‘r” unvoniga ham ega bo‘lganliklari qiziqarli holat. Bu ikkitalik unvonning uchrashi tarixda kam uchraydigan holat ekanligini ta‘kidlash lozim [12,14-b].

Sug‘dning shimoli-g‘arbi va shimoliy qismlarida o‘rin olgan Ishtixon va Kabudon hukmdorliklari o‘zlariga shimol va shimoli-sharqdagi qo‘shni Ustrushona bilan o‘zaro faol siyosiy aloqalarga kirishadi. Ustrushonada Qorabo‘g‘ra, Kabudonda *Sudu pulo* (*Satuq?-bo‘g‘ra; 738) ismli boshqaruvchilar faoliyati buning yorqin isbotidir. Chunki Kabudon, Ishtixon va Ustrushonaning ayni *Sao* nomi ostida keltirilishi zamirida ham ularning yagona hudud bo‘lganligi bilan bog‘liq taxmin ilgari suriladi. Har holda yuqoridagi omil Arab xalifaligi hukmronligi arafasida va bosqin jarayonlarida Sug‘d va Ustrushona anchayin yaqin bo‘lishgan [5, 129-b].

VII–VIII asrning birinchi choragida Ustrushona o‘lkasini boshqargan hukmdorlar to‘g‘risida faqatgina tangalar orqali xabardor bo‘lish mumkin. Ularda o‘rin olgan cyrδmyš MR‘Y, rx‘nc MR‘Y, stery MR‘Y ismlari haligacha biror yozma manbada uchratilmadi. V.A. Livshits ushbu tangalardagi oromiycha MR‘Y ideogrammasini sug‘diycha xutāw yoki xuvu / xuv bilan tenglashtirsa, boshqa bir qator tadqiqotchilar uni “afshin” unvoni bilan solishtiradilar [1, 59-b]. Islomdan oldingi sug‘diy yozuvli ushbu Ustrushona tangalarining teskari tomonida ™ ko‘rinishidagi tamg‘a va uning ikki yonida oromiycha ideogramma MR‘Y bilan birga yozilgan quyidagi yozuvlar “Chirdmish”, “Raxanch”, “Satachari” tarzida o‘qilgan. Mazkur ideogramma esa mahalliy “afshin” unvoni bilan tenglashtiradilar. O‘sha davr Sug‘d (Panch), Xorazm tangalarida ham MR‘Y ideogrammasi uchrab, Panch hukmdorligida u “afshin” unvonini, Xorazm hukmdorligida esa “Xorazmshoh” unvonini ifodalagan, deb hisoblanadi [1, 93-b].

sttery 'wstwr(šn)c MR'Y... —Usttrushona hukmdori Satachari

Q. Almanovning fikriga ko'ra, Ustrushonada “xotun” unvoni ham qo'llangan. Bunga izoh sifatida Sug'dning Ustrushonaga yaqin qismidan ko'plab “xotun unvonli tangalarning topilishini keltiradi. Darhaqiqat, Kobudon kichik mulkligi Ustrushona tarkibiga kirgan paytda bu tangalar zarb qilingan bo'lishi mumkin [1, 94-b]. Chunki xoqonlikda “ko'ragonlik” tizimi mavjud bo'lib, bu tizim Ustrushonani ham chetlab o'tmagan bo'lishi mumkin. Lekin bu haqida biror manbada ma'lumot uchramaydi. Bundan tashqari, yozma manbalar va numizmatik materiallar xoqonlik o'ziga tobe voqa hukmdorliklarini boshqarishda asosan 2 ta usul qo'llagani, birinchisi — ayrim hukmdorliklarga o'z xonadoniga mansub shahzodalar yoki ittifoqchi urug' vakillaridan birini yuborib, ular orqali to'g'ridan-to'g'ri boshqaruvni yo'lga qo'ygan bo'lsa, ayrim hukmdorliklarga esa “tudun” yoki boshqa unvonga ega o'z noiblarini tayinlash orqali ularni nazoratda tutgan, ya'ni bilvosita boshqaruv tartibi joriy qilingan [4, 97-b]. Ko'rinishidan, Ustrushonada birinchi usul qo'llanilgan, ya'ni Panch, Naxshab, O'tror kabi voqa hukmdorliklarida Ashina xonadoni a'zolari emas, xoqonlik qo'l ostidagi turkiy urug'lar vakillari hokimiyat tepasiga kelgan bo'lib chiqadi.

Ustrushona tangalarida eski turkcha —eltabar unvonining o'rin olishi Yu. Yoshida yozganidek Turk xoqonligi bilan bog'liq bo'lib, xoqonlikka asos solinishining ilk yillaridayoq xoqonlar bo'ysundirilgan o'lkalarga o'z noibi — tudunni yuborish, yerli boshqaruvchilarga esa —eltabar unvonini berib, ularni tudun orqali nazoratda tutish tizimini yo'lga qo'ygan edi [2, 256-b]. Bu to'g'rida Xitoy yilnomalarida aytib o'tilganiga qaramay, Amudaryo – Sirdaryo oralig'i va unga tutash o'lkalar tarixini o'rgangan izlanuvchilar bu masalaga yetarlicha e'tibor bermay kelishdi. Yaqin yillarda fransuz tilshunos va tarixchilari F. Grene va E. de la Vesserlar Mug' togi sug'diy hujjatlarida Turk xoqonligi bilan bog'liq —eltabar unvonli boshqaruvchilarga to'xtalgach, bu to'g'rida yangicha qarashlar o'rtaga tashlana boshlandi [2, 99-b].

Bugungi kunga kelib ushbu unvon xoqonlik boshqaruvi bilan bog'liq o'laroq Choch, Sug'd, To'xoriston, Kobuliston kabi hukmdorliklar boshqaruvida qo'llanilgani aniqlangan. Yuqorida aytib o'tilganidek, G'. Boboyorov tomonidan Choch tangalarida *pnv tk' ryttyr c'cyk ywβw* — “Choch hukmdori tegin?-eltabar tangasi” so'zlarining aniqlanishi, To'xoriston va Kobuliston boshqaruvida “eltabar” unvoni qo'llanilganini ko'rsatadigan baqtriycha yozuvli hujjatlarning borligi, hind manbalarida “xidivira”, arab manbalarida esa “rutbil” ko'rinishida uchraydigan unvonlarning “eltabar” o'laroq tiklanishi ushbu turkiy unvonning o'sha kezlarda ancha keng tarqalganini ko'rsatib turibdi [2, 97-b].

Chamasi, VI–VII asrlar oralig'ida Raxanch, Satachari, Chirdmish kabi kishi ismlari, MR'Y singari yerli atamalar o'rin olgan Ustrushona tangalarida endilikda “eltabar” unvonining uchray boshlashi xoqonlik tomonidan yo'lga qo'yilgan o'zgarishlar bilan bog'lanadi. To'ng Yabg'u xoqon davridan boshlab vassal mulkiklar noibiga eltabar unvonining berila borishi va aynan shu davrdan Ustrushonada birinchi Afshinlar sulolasining hokimiyatga kelishi Ustrushonada ham xoqonlikning eltabar unvoni qo'llangan deb taxmin qilishga asos bo'ladi.

Yozma manbalarda Ustrushona boshqaruvida ham shunga o'xshash o'zgarishlar bo'lganini ko'rsatadigan to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar uchramaydi. Biroq, arab manbalaridagi ayrim ma'lumotlarga tayanib, VII asrning so'nggi yillari – VIII asrning boshlarida Ustrushona boshqaruvida ham almashinuv yuz bergan deya olamiz. Abu Ja'far at-Tabariyning “Tarix ar-rusul val-muluk” (IX

asr) asarida VIII asrning ilk yarmida Ustrushonani boshqargan Xarabug‘ra to‘g‘risida ma‘lumotlar uchraganidek, xitoycha “Tan-shu” yilnomasida o‘sha kezlarda Tan saltanatiga elchi yuborgan Sudulisenna (Ustrushona) boshqaruvchisi Gelo-pulo tilga olinadi. O. I. Smirnova har ikkala ismni turkiy negizli “Qora-bo‘g‘ra” atamasi bilan tenglashtirib, ularni bir kishi deb qaraydi. Unga ko‘ra, Qorabo‘g‘ra 720-yillarda Ustrushona boshqaruviga o‘tqazilgan turkiy hukmdor bo‘lgan [2, 100-b].

Shu o‘rinda O.I. Smirnova tomonidan ilgari surilgan – Xarabug‘ra / Gelo-pulo (Qora-bo‘gra)ning 720-740 yillarda Ustrushonani, 740-745 yillarda Kabudonni boshqargan degan yondashuvi ham o‘z tasdig‘ini topadigandekka o‘xshaydi. “Qora-bo‘gra” so‘zining kelib chiqishiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, bu so‘z eski turkcha “qora” va “bo‘gra” so‘zlaridan yasalgan unvon bo‘lib, birinchi so‘z, “qora” rang ma‘nosi bilan birga “yirik”, “ulkan”, “buyuk” degan ma‘nolarni bildirgan. Ikkinchi so‘z “bo‘g‘ra” eski turklar tushunchasida “qut keltiruvchi jonivorlar” bo‘lmish ot, tuya, arslon, bo‘ri, ya‘gan (fil), elik (tog‘ echkisi) kabi tushunilgan va boshqaruvda biror lavozim egasi unvoniga qo‘shilib kelgan. Biror epitet hisoblangan bu atamalar unvonga qo‘shilganda boshqaruvdagi kishining o‘rni yuksalganini bildirgan. Bo‘gra-tegin, Arslon-tarxon, Bo‘ri-shad, Elig-xoqon va hokozo. Qoraxoniylar xoqonligi boshqaruvida Bo‘gra-xoqon, Arslon-xoqon, Bo‘ri-tegin, Elik-xoqon ko‘rinishida uchragan ushbu unvonlarning ko‘pchiligi Turk xoqonligi boshqaruvida ham qo‘llanilgan bo‘lib, Ustrushonada – Qora-bo‘g‘ra (720-740), To‘xoristonda – Tegin Bo‘gra (706, 718), Kabudonda - Satuq‘bo‘gra; 738), Farg‘onada – Arslon-tarxon-cho‘r (720-750), Buxoroda – Arslon-tarxon (720-yy.), singari xoqonlik bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita bog‘liq sulolalar boshqaruvida ko‘rinadi [3, 319-b].

Qiziqi shundaki, “bo‘g‘ra” epiteti boshqa hukmdorliklar boshqaruvida ham deyarli Ustrushonadagi kabi VIII asrning ilk choragidan boshlab uchraydi. Yuqorida keltirib o‘tilganidek, G‘arbiy Turk xoqonligining Ashina sulolasidan bo‘lmish Toxariston yabg‘uligi (620-750) tomonidan Xitoyga yuborilgan shahzoda – elchi Ashina Délé pulo (Tegin Bo‘g‘ra; 718) va Kabudon hukmdori Sudu pulo (Satuq‘bo‘g‘ra; 738) ismlarida “bo‘g‘ra” so‘zi uchrashi buni ko‘rsatib turibdi. Chamasi, Kabudon hukmdorining ismi Sudu-pulo so‘zining asli “Ustrushona bo‘grasi” degan ma‘noda bo‘lib, xitoyliklar Ustrushona so‘zini ko‘pincha “Sudulishana” deb, ayrim hollarda esa qisqartirib “Sudu” deb yozishgan. Xitoyliklar o‘zlariga notanish so‘zlarni ko‘pincha o‘zgartirgan holda o‘z tillariga o‘g‘irgan yoki qisqartirganliklari ko‘zga tashlanadi [2, 101-b].

Xulosa va takliflar. Shunday qilib, Ustrushona davlati «afshin» nisbasi bilan nomlanuvchi hukmdorlar sulolasi tomonidan boshqarilgan bo‘lib, hukmdorlik otadan bolaga meros sifatida o‘tgan. Bugungi kunda bu hukmdorlarning ikki sulolasiga tegishli 14 ta vakilining nomlari aniqlandi. Afshinlarning birinchi sulolasi vakillari: Chirdmish, Satachari I, Raxanch I, Satachari II, Satachari III, Raxanch II, Raxanch IIIlarning nomlari numizmatik manbalar asosida aniqlandi. Asosan 600-720 yillar oralig‘ida hukmronlik qilgan, deb taxmin qilinayotgan bu sulola vakillarining hukmronlik qilgan aniq sanalari bizga ma‘lum emas. Yozma manbalar ulardan faqat bittasining 618 - 626 yillar oralig‘ida hukmronlik qilganligi haqida ma‘lumot beradi. Ayni vaqtda bu afshinlar hukmronligi davriy ketma-ketligi ham ko‘proq taxminlarga asoslanadi. Yozma manbalar 720 yildan boshlab hukmronlik qilgan afshinlarning ikkinchi sulolasi Xarabug‘ro (720-738), Xanaxara (738-800), Kovus (800-825), Haydar (825-840), va Hasan haqida, numizmatik manbalar esa so‘nggi ikki «afshin» - Abdulloh va Sayr ibn Abdulloh haqida ma‘lumotlar beradi. Ayni vaqtda bu numizmatik manbalar so‘nggi Ustrushona afshini 893 yilga qadar hukmronlik qilganligini ham tasdiqlaydi. Tarixiy manbalarning tahliliga ko‘ra (lingvistik tahlilga ko‘ra), bu sulola turkiy asosga ega. Chunki 720 yilda hokimiyat tepasiga kelgan Ustrushona afshini (hukmdori) Xarabug‘roning (Qora bo‘g‘ra) nomi ham, uning turkiy ildizga ega ekanligidan dalolat beradi [8, 156-b].

Xulosa qilib aytganda, ilk oʻrta asrlarda, xususan, Gʻarbiy Turk xoqonligi davrida Ustrushona vohasi Amudaryo–Sirdaryo oraligʻidagi oʻnlab voha hukmdorliklari — mulkliklar singari muayyan bir siyosiy uyushma boʻlib, maʼlum bir hududi, chegarasi, oʻz hukmdor sulolasi, tanga, tamgʻa kabi hokimiyat ramzlari, qoʻshini, maʼmuriy birliklari — boshqaruv markazi va unga boʻysunuvchi rustoqlar va hokazolarga ega boʻlgan. Uning boshqaruv shakli koʻp jihatdan qoʻshni hududlardagi Choch, Fargʻona, Sugʻd va boshqalardan unchalik katta farq qilmagan boʻlsa-da, ayrim oʻziga xos tomonlari boʻlgani koʻzga tashlanadi. Xususan, aytib oʻtilgan qoʻshni hukmdorliklardan farqli holda, Ustrushonadagi har bir maʼmuriy-siyosiy birlikning oʻz tangalarini zarb qildirgani yoki aksinchasiligi aniq emas. Shu paytgacha aniqlangan Ustrushona tangalarida faqat bitta unvon va tamgʻa uchraydi. Shundan kelib chiqib, Ustrushonada bosh unvon sifatida faqat Afshin unvoni qoʻllanganini aytishimiz mumkin.

References:

1. Алманов Қ.О. Ғарбий турк хоқонлиги даврида уструшонадаги: ижтимоий-сиёсий ва этномаданий жараёнлар. -Тошкент: Mahalla va Oila, 2021.
2. Бобоёров. Ғ.Б. Ғарбий Турк хоқонлигининг давлат тузуми. Т.: Yangi nashr, 2018.
3. Бичурин.Н.Я. Собрание сведений о народах в Средней Азии в древние времена. II.Том. Издательство академии наук СССР. - Москва-Ленинград, 1950.
4. Отахўжаев А. Илк ўрта асрларда Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. – Т.: ART-FLEX, 2010.
5. Негматов Н.Н. Уструшана в древности и раннего средневековья. – Сталинабад, 1957.
6. Гумилев Л.Н. Қадимги турклар. –Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси «Фан» нашриёти, 2007.
7. Пардаев М.Ҳ., Ғофуров Ж.И. Уструшонанинг илк ўрта аср қишлоқ маконлари. – Тошкент, 2016.
8. Пардаев М.Ҳ., Тўйчибоев Б.Б. Уструшона қадимда ва илк ўрта асрларда. – Т.: Fan va texnologiya, 2017.
9. Pardayev M.H., Toshboyev F.E. Ustrushonaning qadimgi davr davlatchilik tarixi. - Т.: VNESHINVESTPROM, 2020.
10. Бобоёров Ғ.Б. Суғдий ёзувли Уструшона тангаларининг янгича ўқилиши //Қадимий Жиззах воҳаси – тарих, маданий тараққиёт ва замонавий ўзгаришлар чорраҳасида мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Жиззах, 2021.
11. Odinayev Ch.T. Turk xoqonligi davrida Sugʻd voha hukmdorligining unvonlar tizimi //TerDU xabarlar.2025. №2.
12. Xoʻjanov N.Z. Ilk oʻrta asrlar Sugʻd va Ustrushonaning ijtimoiy-siyosiy va etnomadaniy aloqalari. T.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand, 2024.